

Insostenibilidad de modelos territoriales desde un punto de vista demográfico. El caso de *Costa da Morte* (Galicia, España)

José BALSA-BARREIRO

Universidade da Coruña, España

Resumen

En este artículo se analiza la evolución demográfica reciente de un sector concreto de la costa gallega (Noroeste de España). A pesar de su localización privilegiada, próxima al principal eje económico de su región (eje A Coruña-Vigo) y de contar con una amplia fachada litoral, presenta una tendencia regresiva cada vez más acusada debido a un proceso de envejecimiento continuo de su base demográfica. La pérdida de capital humano supone la principal amenaza para la sostenibilidad de este sector, ya que induce a un incremento de su descohesión territorial, a un abandono de las tierras y a una depreciación del valor de su suelo, lo que anima a la Administración a la implantación de actividades económicas escasamente atractivas.

Palabras clave: Insostenibilidad, Galicia, Costa da Morte, regresión demográfica, descohesión territorial, dicotomía.

Abstract

Unsustainability of territorial models from a demographic point of view: The case of A Costa da Morte (Galicia, Spain)

This article analyzes the recent demographic evolution of a particular sector of the Galician coast (NW of Spain). Despite its privileged location next to the main economic hub of the region (A Coruña-Vigo) and its wide coastline, this sector shows a regressive population trend due to a population-based continuous ageing process. The loss of human capital threatens the sustainability of this sector as it increases territorial dis cohesion. Moreover, it leads to land abandonment and to a depreciation of the value of the land. Thus, the Administration implements commercial activities that become unattractive.

Key words: Unsustainability, Galicia, Coast of the Death, demographic decline, territorial dis cohesion, dichotomy.

Mapa 1. Población absoluta de los municipios de la costa española en el año 2011

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.

Mapa 2. Evolución demográfica relativa de los municipios de la costa española entre los años 1998 y 2011

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.

Su modelo tradicional de poblamiento es rural y disperso, con una gran proliferación de entidades de población de pequeña dimensión. Aún hoy en día en Galicia hay en torno a 30 mil entidades singulares de población (Xunta de Galicia, 2009), casi la mitad del total de las de España, que es un dato muy significativo de un modelo propio de poblamiento si tenemos en cuenta su población (2 795 422 habitantes) y su pequeño peso relativo respecto al total nacional (5.9 por ciento) (INE, 2011). Este modelo tradicional de poblamiento, cuya base económica era la agricultura y ganadería de subsistencia, respondía a una visión tradicional en que las familias agrarias veían a sus hijos como mano de obra que permitía la supervivencia y/o la continuidad laboral de las explotaciones familiares. De esta forma, desde el punto de vista estadístico-demográfico, este modelo tradicional se caracterizaba por presentar altos índices de natalidad, aunque también de mortalidad, debido al escaso desarrollo de la medicina y a una mala cobertura sanitaria. Todo ello conducía a un modelo equilibrado desde el punto de vista demográfico.

La rotura del relativamente frágil equilibrio entre población y recursos se producía en el momento en el que disminuían los recursos (crisis agrarias) y/o aumentaban excepcionalmente los flujos migratorios. Las principales salidas de la emigración gallega fueron, a grandes rasgos, hacia América Latina durante la primera mitad del siglo pasado (Cuba a principios de siglo xx, Brasil y Argentina antes de 1960) centroeuropa desde la década de 1960 hasta la de 1980 (Suiza y Alemania) y España desde 1980 (principalmente Cataluña y País Vasco y ya a principios del siglo xxi, el archipiélago canario). Existe una amplia bibliografía acerca de la emigración gallega en el siglo xx, destacando, entre otros, los trabajos de Vázquez (1993), Vidal (2009), Samuelle (2000) y Calvo (2010).

La dicotomía entre los espacios rurales y urbanos en Galicia se agudizó de forma muy acelerada desde la década de 1960 con las políticas desarrollistas impulsadas por el franquismo, produciéndose un reajuste demográfico con base en procesos migratorios interiores. Las ciudades y las villas cabecera, percibidas socialmente como puntos de desarrollo en los que se alcanzan mayores niveles de calidad de vida incrementaron su población al acaparar la mayor parte de la actividad económica de sus entornos (Rodríguez, 1997). El mundo rural se conforma así como un mundo en crisis, con menos población y más envejecida, lo que significa una pérdida de competitividad de sus actividades económicas propias. Este fenómeno de recesión demográfica implica un cese de las actividades agrarias y, en última instancia, un abandono de muchas de las parcelas agrarias (Corbelle y

Crecente, 2008; Balsa-Barreiro, 2012a). Se pasó así de una sociedad rural, donde la base económica eran la agricultura y la ganadería de subsistencia (principios de siglo XX), a la sociedad urbana actual en la que se produce una *terciarización* de la base económica.

Galicia se divide administrativamente en cuatro provincias, siendo las dos atlánticas las que concentran la mayor parte de la población (75.5 por ciento). El 36.3 por ciento de los gallegos vive en núcleos de más de diez mil habitantes, lo que todavía da constancia del gran peso que sigue teniendo el poblamiento rural a pesar del proceso acelerado de urbanización vivido desde la segunda mitad del siglo pasado (INE, 2011). Presenta un sistema urbano policéntrico con una distribución espacial relativamente equilibrada de siete ciudades principales, las cuatro capitales de provincia y tres ciudades más, todas ellas con más de 50 mil habitantes (Precedo *et al.*, 2008). La mayor parte de su población se concentra en el sector litoral occidental, el denominado *Eje Atlántico*, que une las ciudades de Ferrol al Norte y de Vigo al Sur. A lo largo de este eje se concentran cinco de las siete grandes ciudades gallegas y son Vigo y A Coruña los dos principales referentes urbanos que conforman las dos áreas estrictamente metropolitanas de la región.¹ En el Mapa 3.a. puede observarse una representación de la estructura urbana de primer nivel de Galicia. El *Eje Atlántico* se representa como una entidad lineal coincidente con el trazado de la *Autopista del Atlántico* (AP-9), que transcurre muy próxima a todo el sector litoral atlántico.

La concentración de la actividad económica y de la mayor parte de la población en el *Eje Atlántico* convierte a las proximidades de éste en el área más dinámica de Galicia. Sin embargo, existen algunos sectores costeros y muy próximos con un escaso peso demográfico que han llegado a presentar incluso dinámicas claramente regresivas durante los últimos años: i) el sector norte de las provincias de A Coruña y Lugo y ii) la *Costa da Morte*, en la parte más occidental de la provincia de A Coruña.

OBJETIVO

La evolución demográfica de un territorio es un claro indicador de su modelo de desarrollo socioeconómico. El objetivo del trabajo aquí presentado es ofrecer una visión crítica del modelo de desarrollo en un sector concreto de la costa gallega a partir de la relación entre las variables *población* y *desarrollo*. Este tipo de estudios debe ser la base para la elaboración de

¹ El municipio de Vigo tiene una población total de 297 241 habitantes, siendo el más poblado de Galicia, mientras que el de A Coruña tiene una población de 246 028 habitantes (INE, 2011).

Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial que permitan un análisis socioeconómico completo de un territorio, para que a partir de ahí los responsables políticos puedan adoptar las decisiones más adecuadas. Un ejemplo de trabajos de este tipo, para el caso del municipio de Santa Comba (A Coruña, España) es el presentado por Balsa-Barreiro (2012).

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

La evolución demográfica reciente de un sector concreto de la costa gallega es analizada en el presente trabajo. Para ello serán seleccionados los datos de los respectivos *Nomenclátors de Población* publicados por el *Instituto Nacional de Estadística* (INE) para cada intervalo temporal estimado (decenio) desde mediados del siglo XX. Asimismo, serán extraídos los datos correspondientes a una serie de indicadores demográficos publicados por el *Instituto Galego de Estatística* (IGE). Estos datos demográficos serán desagregados en los distintos niveles territoriales y/o administrativos pertenecientes a la zona de estudio. Posteriormente se analizará el grado de homogeneidad del modelo de decrecimiento poblacional tanto estadística como espacialmente, indagando en la presencia de algún patrón propio. Así se optará por hacer uso de una serie de herramientas gráficas y estadísticas que permitan una representación clara de los fenómenos analizados a través tanto de gráficos como de mapas.

En cuanto a los niveles territoriales y/o administrativos comentados, el modelo de poblamiento tradicional de Galicia y su disposición espacial se basa en una estructura derivada de su organización territorial. Las respectivas divisiones territoriales tradicionales organizaban el territorio en función de unos determinados criterios. El centro de la parroquia era la iglesia, desde la cual se organizaba el territorio a partir de una determinada distancia y del acceso a dicha iglesia. La división en municipios incidió en una organización administrativa en la que el centro pasaba a ser la casa consistorial o ayuntamiento, desde el cual se gobernaba un determinado territorio. Por último, la comarca basa la división del territorio en la determinación de unas unidades paisajísticas similares, entendiéndose dentro de estas unidades aspectos no sólo naturales sino también culturales propios de los habitantes oriundos. En este trabajo se analizará la evolución demográfica del sector de estudio empleando las diferentes unidades administrativas y/o territoriales (comarcas, municipios y parroquias), llegando incluso a las unidades más pequeñas en tamaño de organización colectiva, como son las parroquias para el caso gallego, las cuales, a pesar de no contar con peso administrativo actualmente, permitirán hacer un análisis más

completo y representar de una forma más clara la variabilidad presente en el modelo de poblamiento.

El presente trabajo se estructura de la forma siguiente. Primeramente se hará una contextualización y delimitación de la zona de estudio. Posteriormente se realizará, dentro de la parte dedicada a la presentación de resultados, un estudio cuantitativo de esta evolución demográfica contextualizada dentro de las distintas unidades territoriales: comarcas, municipios y parroquias. En la parte de discusión se interpretarán los resultados obtenidos anteriormente y serán relacionados con el modelo de desarrollo socioeconómico impuesto en todo este sector en los últimos años. Al ser una zona de estudio sobre la que apenas se han publicado trabajos científicos de este tipo, se hará una amplia revisión de las noticias publicadas en la prensa. Finalmente se establecerán unas conclusiones generales acerca de los aspectos más interesantes aquí tratados.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio se centrará en la denominada *Costa da Morte*, un sector de la costa atlántica de Galicia perteneciente a la provincia de A Coruña y localizado dentro del sector meridional de las denominadas *Rías Medias*, que abarca el tramo de costa delimitado entre Malpica de Bergantiños al Norte y Cabo Fisterra al Sur (Mapa 3a). Una presentación general de *Costa da Morte* puede verse en Chao (2010), Izagirre (2008), Espinàs (2004) y Molina (2003).

El origen del topónimo *Costa da Morte*² se debe a la gran dificultad para la navegabilidad y la predisposición histórica a catástrofes de las aguas próximas a este tramo, con una orografía marina complicada y una persistencia de condiciones meteorológicas adversas en forma de temporales (Cortizo, 2004; Miragaya y Martí, 1997). Constituye el más claro *finisterrae* tanto a nivel de Galicia como de España y representa de hecho el máximo exponente de *región atlántica*³ (O'Flanagan, 1992; Ferrás, 2000).

² El topónimo más extendido para esta zona es el de *Costa da Morte*. Su traducción al español sería *Costa de la Muerte* y al inglés *Coast of the Death*. La primera referencia al topónimo *Costa da Morte* data de principios del siglo XX (Lema, 2012).

³ Patrick O'Flanagan, basándose en las teorías de autores como Pedrayo o Ribeiro, afirma que el *Arco Atlántico* es una realidad cultural que se extiende a todo lo largo de la franja costera de Europa, desde Noruega al Centro-Norte de Portugal e incluye a Gran Bretaña e Irlanda. En sus trabajos trata temas relacionados con esta realidad cultural atlántica e introduce conceptos como *finisterrae* o *región atlántica*, característicos de muchos entornos pertenecientes a este *Arco Atlántico*.

Mapa 3. Contextualización y división administrativa/territorial de la zona de estudio

(a) Localización de nuestro sector de estudio respecto al Eje Atlántico.

(b) División comarcal

(c) División municipal

(d) División parroquial

COMARCA	MUNICIPIO
BERGANTIÑOS	BER01 Cabana de Bergantiños
	BER02 Carballo
	BER03 Coristanco
	BER04 Laracha
	BER05 Laxe
	BER06 Malpica de Bergantiños
	BER07 Ponteceso
FISTERRA	FIS01 Cee
	FIS02 Corcubión
	FIS03 Dumbría
	FIS04 Fisterra
	FIS05 Muxía
MUROS	MUR01 Carnota
	MUR02 Muros
SONEIRA	SON01 Camariñas
	SON02 Vimianzo
	SON03 Zas
XALLAS	XLS01 Mazaricos
	XLS02 Santa Comba

(e) La tabla de tonos de gris permite asociar la correspondencia en las imágenes de (b) comarcas y de (c) municipios.

Fuente: elaboración propia.

Presenta así una serie de características que la conforman como una de las unidades paisajísticas más reconocidas de Galicia en el exterior y que de forma más fidedigna responde a los estereotipos de su región: un poblamiento dominante de tipo rural y de espaldas al mar, un clima oceánico húmedo con lluvias persistentes, un fuerte carácter rural, bajas perspectivas económicas de sus habitantes, etc.

Su línea de costa, con un trazado considerablemente sinuoso, ocupa aproximadamente la cuarta parte de la costa gallega. Aún siendo aceptada y relativamente unánime la delimitación del tramo de costa propio, no existe un consenso relativo al conjunto de municipios que integran la denominada *Costa da Morte*, entendida como una macro-unidad paisajística propia. En este trabajo se optará por delimitar como zona de estudio una superficie total de 1 988.9 km², cuyo territorio se organiza administrativamente en 19 municipios que forman parte de cinco comarcas diferentes. A nivel parroquial, cuenta con un total de 193, lo que corresponde a una media de 10.2 parroquias por municipio, presentando una gran variabilidad interna en esta distribución municipal del número de parroquias que va desde las dos parroquias de Corcubión a las 18 de Carballo. Una representación cartográfica de la localización de la zona de estudio y sus respectivas divisiones territoriales puede verse en el Mapa 3.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El área de estudio ocupa una superficie de 1 988.9 km² y cuenta con un total de 142 672 habitantes (INE, 2011). Presenta así una densidad de población de 71.7 hab/km², que es considerablemente baja, tanto si se compara con la del conjunto de su provincia (144.3), de su región (93.8) o de España (93.5). Un análisis interno permite descubrir cómo existen entre las respectivas comarcas fuertes disparidades en cuanto a los niveles de densidades, llegando a presentar dos de ellas unas densidades superiores a las del conjunto de su región (Muros con 100.1 hab/km² y Bergantiños con 94.4). En el otro extremo, con una densidad anormalmente baja, estaría la comarca de Xallas (38.3).

A nivel de municipio estas desigualdades territoriales en el reparto de la población se agudizan dentro de un intervalo de cifras más amplio que va desde los 25.2 hab/km² de Mazaricos a los 271.8 de Corcubión. De los 19 municipios, seis presentan densidades inferiores a 50.7 hab/km², siete entre 50 y 100, tres entre 100 y 150 y sólo tres superiores a 150. Si descendemos a niveles territoriales de grado inferior, las desigualdades tenderán a hacerse mayores y podremos discriminar, sin errores de generalización, entre parroquias eminentemente rurales o urbanas.

A la vista del Mapa 4b podemos observar cómo cada municipio, de carácter más o menos rural en su conjunto, presenta un referente urbano de primera o segunda magnitud, que convierte a la parroquia en la que se ubica en *urbana*⁴ en mayor o menor grado.

El modelo de poblamiento de la zona de estudio es semejante al del conjunto de su región, con una gran proliferación de entidades o núcleos de población (Xunta de Galicia, 2009). Dentro de la zona de estudio hay un total de 1 818 núcleos, de los cuales están habitados 1 776 (Nomenclátor INE, 2011). La distribución espacial de los mismos puede verse representada en el Mapa 4a, en el que se observa cómo en las parroquias del sector N-NE se localiza una mayor aglomeración de núcleos de población.

A partir de la población absoluta de cada parroquia y del número de entidades o núcleos de población, será posible determinar un ratio de sumo interés: el número de habitantes por núcleo para cualquier unidad territorial de análisis, en este caso, a nivel parroquial. De esta forma, se determina una primera conclusión no apreciable en el mapa de la densidad de población: los núcleos con más peso demográfico a nivel estadístico se ubican muy próximos a la línea de costa, a lo largo de todo el sector litoral. Por su parte, en el sector interior, se observa en general una gran proliferación de núcleos poco poblados. Se deduce de esta forma cómo los núcleos del sector más próximo al litoral presentan un mayor atractivo y dinamismo socioeconómico, mientras que los núcleos del interior son los que más han sufrido procesos de abandono y éxodo rural debido a la crisis del sector agrario.

La evolución demográfica desde mediados del siglo pasado, década de 1960, presenta a nivel de conjunto un carácter claramente regresivo y continuado en el tiempo, pasando de 171 124 habitantes en el año 1960 a 142 672 en 2011 (-28 452 habitantes), lo que en relativo significa una pérdida de peso de 16.6 por ciento de su población. Este acusado nivel de decrecimiento de la población no es homogéneo. En un primer nivel de análisis interno, el establecido por las comarcas, se puede ver cómo dos de ellas han sufrido únicamente pérdidas leves (Bergantiños: menos seis por ciento) o moderadas (Fisterra: -10.4 por ciento), mientras que el resto ha sufrido pérdidas mucho más acusadas, muy superiores a las del conjunto de nuestro sector (Soneira -28,3 por ciento; Muros -29 por ciento; Xallas -33.9 por ciento). En el caso de esta última comarca, la del Xallas, Chantada y Balsa-Barreiro (2007a y 2007b) analizaron en detalle la evolución cuantitativa de la misma durante todo el siglo xx y demostraron el elevado índice de

⁴ Urbana desde el punto de vista relativo del área de estudio.

pérdida demográfica desde 1960. La evolución demográfica, en términos absolutos, de la zona de estudio en su conjunto y el peso de cada una de las respectivas comarcas pueden verse representados en la Gráfica 1.

Si se desciende a niveles territoriales inferiores, como el determinado por los municipios, se observa cómo siguen presentándose fuertes desigualdades internas. De los 19 municipios que conforman la zona de estudio, 17 pierden población, aunque en magnitudes muy diferentes. Así, dos de ellos pierden población de una forma leve⁵ (pérdidas inferiores a menos diez por ciento), cuatro de forma moderada⁶ (entre menos diez por ciento y -20 por ciento), cinco de forma acusada⁷ (entre -20.1 por ciento y -30 por ciento) y seis de forma muy acusada⁸ (pérdidas superiores a -30 por ciento). En el extremo opuesto, están los municipios de Cee y Carballo, los cuales incrementan su población de forma clara durante este mismo período (+20.2 por ciento y +37.2 por ciento, respectivamente).

Un análisis a nivel territorial inferior, el determinado por las parroquias, permite seguir observando la heterogeneidad del fenómeno demográfico. De las 193 parroquias contabilizadas dentro del sector de estudio, sólo 15 incrementaron su población desde 1960 (Mapa 5b). Las restantes 178 perdieron población en diferentes niveles: ocho de forma leve (pérdidas inferiores a menos diez por ciento), 18 de forma moderada (entre menos diez por ciento y -20 por ciento), 19 de forma acusada (entre -20.1 por ciento y -30 por ciento) y 133 de forma muy acusada (pérdidas superiores a un -30 por ciento). Existe un grupo numeroso de parroquias (37) que han llegado a perder a lo largo del período de estudio más de la mitad de su población. En términos relativos, en un extremo estarían 7.8 por ciento de las parroquias que incrementan su población y en otro, 19.2 por ciento de las parroquias que pierden población de forma extraordinariamente acusada, con pérdidas superiores a 50 por ciento de sus efectivos en un período de retorno relativamente corto: 1960-2011.

Un análisis de la evolución más reciente, determinado por la década 2001-2011, refleja que 11 de los municipios presentan una tasa de crecimiento negativo más acusada, superior a la década anterior, siendo en seis de ellos el índice relativo (de pérdida poblacional) el mayor desde principios del siglo xx.

⁵ Fisterra (menos dos por ciento) y Corcubión (-6.7 por ciento).

⁶ Laracha (-14.7 por ciento), Camariñas (-17.7 por ciento), Muros (-18.1 por ciento) y Laxe (-18.4 por ciento).

⁷ Vimianzo (-23.4 por ciento), Malpica (-24.6 por ciento), Santa Comba (-26.6 por ciento), Muxía (-27.1 por ciento) y Coristanco (-29 por ciento).

⁸ Cabana (-30.9 por ciento), Dumbria (-33.5 por ciento), Ponteceso (-34.3 por ciento), Zas (-42.7 por ciento), Carnota (-43.9 por ciento) y Mazaricos (-45.6 por ciento).

Gráfica 1. Evolución demográfica del conjunto de la zona de estudio entre 1900 y 2011 (línea). Peso demográfico relativo de las respectivas comarcas que integran la zona de estudio (diagrama de barras)

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.

Mapa 5. Evolución demográfica de la zona de estudio a nivel parroquial para diferentes censos temporales

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.

A nivel parroquial se observa esta misma tendencia tal y como se representa en el Mapa 5d, donde se ponen de manifiesto tasas medio-altas de decrecimiento demográfico.

El análisis de la distribución estadística de los valores de población a nivel parroquial para los diferentes censos refleja un crecimiento demográfico exponencial de un número muy reducido de parroquias mientras que, por otra parte, la inmensa mayoría tiende a perder población, tal y como se observa en las Gráficas 2a y 2b. Esto se pone de manifiesto en el descenso del valor medio de habitantes por parroquia, que pasa de 895 en 1960 a 739 en 2011. Sin embargo, resulta paradójico cómo en este mismo contexto de pérdida poblacional, aparece un grupo de *outliers*, de carácter más extremo, referido a un grupo limitado de parroquias que incrementan su población de forma exponencial como, por ejemplo, San Xoán de Carballo que pasa de 5 189 habitantes en 1960 a 18 859 en 2011 (+263.4 por ciento), Santa María de Torás en Laracha que pasa de 1 382 a 3 445 (+149.3 por ciento) o Santa María da Xunqueira de Cee que pasa de 2 298 a 4 378 (+90.5 por ciento) (Gráficas 2a y 2b).

Se produce así una polarización de la realidad demográfica del conjunto de la zona de estudio, con máximos/mínimos más extremos y una mayor dispersión de los valores de la muestra, apreciable en el incremento de la desviación típica que pasa de 673 en 1960 a 1 464 habitantes por parroquia en 2011. De esta forma el modelo de distribución estadística tiende a mostrar una forma platicúrtica cada vez más acusada en los últimos censos. Una revisión gráfica del cambio en el modelo de poblamiento puede observarse en la Gráfica 3, donde se contraponen en una serie de intervalos de población las parroquias tanto en número, representado en un diagrama de barras (eje Y principal) como en peso demográfico relativo, representado en una línea de frecuencia acumulada (eje Y secundario). Se observa así cómo la curva de frecuencia acumulada tiende a cambiar de forma clara, debido al fuerte incremento del peso demográfico relativo de la parroquia más poblada, San Xoán de Carballo, que pasó de representar un tres por ciento en 1960 a 13.2 por ciento en 2011.

Resulta así interesante hacer un análisis del tipo de crecimiento demográfico y magnitud del mismo a diferentes escalas. Una revisión de los datos estadísticos nos permite establecer una relación lineal relativamente fuerte ($r^2 \approx 0.7$) entre el crecimiento demográfico de las parroquias desde 1960 hasta la actualidad⁹ y su peso demográfico actual (Gráfica 4).

⁹ Negativo en la mayor parte de las mismas.

Gráfica 2 (a) Diagrama de Box and Whisker (a) para todas las parroquias que integran la zona de estudio y (b) para aquellas con una población inferior a cinco mil habitantes (parroquias más rurales)

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.

Gráfica 3. Representación del número de parroquias y de su peso demográfico relativo para determinados intervalos de población

(a) año 1900

(b) año 1960

(c) año 2011

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.

Gráfica 4. Crecimiento demográfico relativo entre los censos de 1960 y 2011 de todas las parroquias de la zona de estudio

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.
 Nota: La línea representa la recta de regresión lineal entre puntos y nos da idea de la tendencia seguida por nuestro modelo de distribución de puntos.

De esta forma, son las parroquias más habitadas las que más población ganan y las menos pobladas las que más pierden, lo que lleva a una irremediable polarización del poblamiento, a la rotura de su modelo tradicional y a una mayor dicotomía entre el mundo rural y urbano.

A nivel comarcal este fenómeno de polarización del modelo de poblamiento sigue poniéndose de manifiesto (Gráfica 5). Se observa cómo en todas las comarcas existe al menos una parroquia, referente que presenta algún crecimiento relativo de signo positivo durante el conjunto de la serie temporal 1960-2011. Sin embargo, los niveles de crecimiento relativo de las mismas no tienen nada que ver en unas y otras comarcas, lo que demuestra la vigencia de la división comarcal y, además, la existencia de un nivel territorial superior que tiende a jerarquizar la red de poblamiento y su nivel de crecimiento.

Esta misma dinámica es observable a nivel de municipio, donde la población tiende a agruparse en un determinado referente urbano que ejerce de centro de servicios básicos para toda la población de su entorno. En muchas ocasiones, las infraestructuras viarias permiten una mejor comunicación con un centro urbano de otro municipio, a pesar de una distancia mayor, lo que al final influye en la organización de la movilidad interna del poblamiento. Dentro de este mismo sistema jerárquico se conforma un grupo de núcleos que actúan como centros urbanos de primera magnitud y presentan elevados índices de crecimiento demográfico, favorecidos por una serie de factores como su proximidad al área metropolitana de la capital provincial,¹⁰ sus comunicaciones viarias, etc. El crecimiento demográfico de estos referentes urbanos supuso además un incremento de su radio de acción sobre la población rural residente y favoreció la atracción de capitales procedentes de la población emigrada (Rodríguez 1998 y 1999), lo que repercutió en un bucle cíclico en el que los principales referentes urbanos eran los que más incrementaban su población en un contexto general de decrecimiento demográfico en la mayor parte de los municipios (Mapa 6).

El incremento de la población en un único núcleo principal que ejerce como capital municipal, muestra una tendencia clara a la concentración y al cambio del modelo de poblamiento tradicional, que pasa de eminentemente rural a mediados del siglo pasado a uno actual de carácter bipolar (rural-urbano). Este fenómeno se ve representado en la Gráfica 6, en cuyo eje X se disponen ordenadas las parroquias por peso demográfico en orden decreciente para cada uno de los censos.

¹⁰ La ciudad de A Coruña, capital provincial, conforma un área metropolitana de unos 400 mil habitantes (World Gazetteer 2010; Ministerio de Vivienda 2009; Precedo 2007), que constituye la segunda más importante de Galicia.

Gráfica 5. Crecimiento demográfico relativo entre los censos de 1960 y 2011 de todas las parroquias de la zona de estudio, agrupadas en sus respectivas comarcas

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.
 Nota: la línea horizontal (color gris) determina el crecimiento nulo (0 por ciento). Los puntos determinan si el crecimiento relativo es negativo (en gris) o positivo (en negro) mientras que el tamaño del círculo para los círculos negros determina la magnitud del crecimiento. Finalmente, la línea es una recta de regresión lineal que representa la tendencia seguida por nuestro modelo de distribución de puntos.

Gráfico 6. Diagrama de Pareto en el que se representa la distribución de la población

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.
Nota: en el eje X se representan las parroquias ordenadas por peso demográfico en sentido decreciente para cada uno de los censos (1960 y 2011).

Mapa 6. Representación del crecimiento demográfico relativo tanto a nivel de municipio como del principal núcleo de población de cada uno de los municipios para el periodo comprendido entre 1960 y 2011

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE y del Nomenclátor del INE, 2011.
 Nota: La magnitud del crecimiento de los principales núcleos se observa en función del tamaño de las flechas y/o del índice relativo señalado en las mismas.

Se observa así cómo en el censo de 2011 las parroquias de más población incrementaron su peso demográfico de forma muy marcada respecto al año 1960.

DISCUSIÓN

La *Costa da Morte* conforma un amplio sector de costa gallega que presenta una dinámica demográfica claramente regresiva desde la década de 1960 hasta la actualidad, a pesar de contar con una amplia fachada litoral y una localización privilegiada próxima al eje A Coruña-Vigo, el más dinámico socioeconómicamente de su región. Su pérdida de peso demográfico se refleja no sólo en los datos cuantitativos (-28 452 habitantes desde 1960) sino en la fuerte caída de su peso demográfico relativo respecto al conjunto de su provincia, pasando de representar 19.8 por ciento en 1920 a 12.4 por ciento en 2011 (Gráfica 7).

Una contextualización de la evolución demográfica de la *Costa da Morte* respecto a sus ámbitos territoriales superiores, refleja que únicamente la zona de estudio ha presentado una dinámica regresiva en la última década (-5.6 por ciento) al contrario del conjunto de España, que ha incrementado su población de forma clara (+16.5 por ciento) y de su provincia y su región, que la han incrementado ligeramente (A Coruña: +3.5 por ciento; Galicia 2.3 por ciento). La revisión de los principales indicadores demográficos relativos a estos diferentes niveles territoriales refleja cómo el mayor grado de envejecimiento y menor índice de dinamismo demográfico se dan en el siguiente orden: (1º) *Costa da Morte*, (2º) Galicia, (3º) A Coruña y (4º) España. La revisión de una serie de índices demográficos y su evolución durante la última década puede ser consultada en la Tabla 1.

La pérdida de capital humano es la principal amenaza para la sostenibilidad de este sector, siendo a la vez causa y consecuencia (Rojas, 2012; González y González, 2009). Se conforma así un círculo vicioso en el que la pérdida continuada de población conlleva a un descenso del potencial socioeconómico y éste, a su vez, a una pérdida de población irremediable e imparable, un proceso cada vez más acusado debido al envejecimiento de su estructura demográfica. De esta forma, a la problemática de la pérdida cuantitativa de efectivos se une un proceso de degradación cualitativa de su estructura demográfica, reflejado en un proceso constante y generalizado de envejecimiento poblacional con tendencia a hacerse más acusado en los últimos años. Se entiende de esta forma el fuerte incremento durante la última década de los índices de envejecimiento (+69.6 entre 2001 y 2011), sobre-envejecimiento (+2.2) y de los niveles de dependencia tanto global (+5.8) como senil (+8.4) (Tabla 1).

Gráfica 7. Peso demográfico relativo de la Costa da Morte respecto al conjunto de la provincia de A Coruña

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE, 2011.

Tabla 1. Indicadores demográficos en los diversos ámbitos territoriales y su evolución entre los años 2000 y 2011

	Año	Costa da Morte		A Coruña		Galicia		España	
		[Abs.]	Evol. [%]	[Abs.]	Evol. [%]	[Abs.]	Evol. [%]	[Abs.]	Evol. [%]
Población total [habitantes]	2000	151 164	-5.6	1 108 419	3.5	2 731 900	2.3	40 499 781	16.5
	2011	142 672		1 147 124		2 795 422		47 190 493	
		Índice	Evol. [incr.]	Índice	Evol. [incr.]	Índice	Evol. [incr.]	Índice	Evol. [incr.]
Tasa bruta de natalidad [%]	2000	6.09	0.18	7.17	0.88	7.11	0.58	9.82	0.14
	2011	6.27		8.04		7.69		9.96	
Tasa bruta de mortalidad [‰]	2000	10.24	1.63	9.95	0.17	10.56	0.02	8.9	-0.65
	2011	11.87		10.12		10.58		8.25	
Índice envejecimiento	2000	105.2	69.6	102.2	35.2	108.7	34.4	104	2.6
	2011	174.8		137.4		143.1		106.6	
Índice sobre envejecimiento	2000	11.6	2.2	11	2.7	11.7	3.2	10.56	3.01
	2011	13.8		13.7		14.9		13.56	
Edad mediana [años]	2000	42.4	4.3	40.34	3.52	40.76	3.25	37.41	2.86
	2011	46.7		43.86		44.01		40.27	
Nº hijos por mujer	2000	0.93	0.11	0.95	0.14	0.96	0.12	1.23	0.15
	2011	1.05		1.09		1.08		1.38	
Saldo vegetativo cada mil hab.	2000	-4.15	-1.45	-2.78	0.7	-3.46	0.56	0.92	0.79
	2011	-5.61		-2.08		-2.9		1.71	
Tasa dependencia global	2000	48.2	5.8	48	3.06	51.23	1.47	48.9	0.53
	2011	54		51.06		52.7		49.43	
Tasa dependencia senil	2000	30	8.4	28.15	4.06	30.7	2.99	24.93	0.58
	2011	38.4		32.21		33.69		25.51	

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE e IGE, 2011.

Nota: las unidades de cada índice son señaladas entre corchetes “[]”. La columna “Evol. [%]” representa la evolución relativa de la población entre los años 2000 y 2011. La columna “Evol. [incr]” representa la evolución cuantitativa (incrementos) de los respectivos índices entre los años 2000 y 2011.

La metodología de cálculo de los indicadores demográficos elaborados por el IGE y expuestos en la tabla puede ser consultada en http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodologias/met_indicadores_demograficos_es.pdf (IGE, 2011).

La pérdida de dinamismo demográfico conlleva a una pérdida de competitividad del territorio, un incremento de la dependencia económica y una reducción de las oportunidades laborales. Estos factores implican una mayor oferta de suelo que, ante la caída de la demanda provocada por el escaso atractivo económico y la pérdida de mercado, supone una reducción de su valor económico.

Las administraciones competentes optan entonces por modelos económicos particulares adaptados a estos territorios, normalmente marginales y subsidiarios de otros espacios más atractivos económicamente. Su continua tendencia al despoblamiento permite adoptar modelos de explotación con escasa mano de obra y en régimen extensivo, debido al escaso valor económico del suelo. Además, su reducido peso demográfico permite instalar en muchas ocasiones empresas de carácter residual y escaso atractivo cuya presencia puede resultar molesta por sus altos niveles de contaminación asociada, llegando incluso a vulnerar, en algunos casos, la legislación medioambiental.

En la *Costa da Morte* existen algunos ejemplos significativos de este modelo de desarrollo económico. El *Plan Director de Acuicultura litoral* (PDAL) propuesto por el gobierno gallego es uno de los más evidentes (Intecmar, 2012). La ubicación de un conjunto numeroso de piscifactorías en varios puntos de la zona de estudio ha traído consigo numerosas críticas y acciones de rechazo popular (Obelleiro, 2009; Gómez *et al.*, 2007) debido a una serie de connotaciones negativas asociadas, como su baja generación de empleo, su incompatibilidad con otros sectores económicos, su escasa repercusión sobre las economías locales y su gran impacto paisajístico y medioambiental, llegando a ubicarse incluso en espacios naturales protegidos (Reinero, 2012; Sequeiro, 2009) a pesar de presentar, en algunos casos, altos niveles de contaminación asociada (Pampín, 2012; Mandiá, 2012).

En el campo se produce un fenómeno semejante. A raíz de la entrada de España en la Unión Europea (UE) en 1986, se produjo en Galicia una *empresarialización* del campo al quedar menos explotaciones y de mayor tamaño, en su mayor parte en régimen intensivo (Balsa-Barreiro, 2012b; Escudero, 1998). La terciarización de la economía de este territorio conllevó un trasvase de población desde el sector agroganadero al sector servicios. Muchas explotaciones y amplios sectores de campo fueron abandonados, lo que permitió una regeneración del espacio forestal. Sin embargo, la mala gestión de la superficie forestal en Galicia supone una alternativa económica poco viable además de un factor de riesgo incendiario debido a una serie de problemas estructurales, como la escasa profesionalización de los

propietarios forestales, su visión cortoplacista, su subsidiariedad respecto a la industria maderera, etc. Una amplia revisión de los factores estructurales de la mala gestión forestal en Galicia son tratados ampliamente en Balsa-Barreiro (2012a) y en Ambrosio, Picos y Valero (2001).

La localización de algunas grandes industrias de primera transformación sigue el mismo patrón. La posibilidad abierta de que una planta de biomasa por parte de la compañía *Ence* se ubique en este entorno (Rial, 2012) resulta muy representativa teniendo en cuenta que desde hace años el gobierno gallego intenta forzar el traslado de una planta de tratamiento de celulosa de eucalipto de la misma empresa ubicada en la ría de Pontevedra, a menos de 100 km al sur de la zona de estudio, debido a la presión popular por los altos niveles de contaminación asociada.¹¹ Hace unos años las administraciones plantearon una estrategia de deslocalización de la mayor parte de su industria contaminante, buscando países en crecimiento con legislaciones ambientales más laxas, como para el caso de *Ence* en el Río de la Plata (Colonna, 2006; Manero, 2009; Luchi y Llorente, 2010). La incidencia de la crisis económica actual, la falta de oportunidades laborales y la pérdida de dinamismo socioeconómico ha replanteado la estrategia de relocalización de este tipo de industrias en terceros países, considerándose la ubicación de las mismas en entornos como el aquí estudiado. En el caso de *Costa da Morte* se presenta una serie de condicionantes óptimos para la ubicación de este tipo de instalaciones: la disponibilidad de recursos naturales en abundancia, la cercanía al mercado final, un precio de suelo devaluado, la falta de otras alternativas y la escasa movilización social en acciones de protesta.

La explotación de las minas a cielo abierto en Corcoesto (Cabana de Bergantiños) es otra de las opciones económicas recientemente planteadas por el gobierno gallego. El proyecto de extracción de oro en las antiguas minas ha sido calificado como un *Proyecto Industrial Estratégico* por su capacidad dinamizadora de la economía de la zona, lo que ha permitido la aprobación exprés de una polémica *Declaración de Impacto Ambiental* (DIA) (Vizoso, 2012; Pontevedra, 2012a) y el inicio del proceso de compra de terrenos a bajos precios por parte de la empresa extractora (Villar, 2012). Sin embargo, el proyecto suscita numerosas críticas dada su escasa capacidad de empleo, la peligrosidad de los vertidos generados sobre una cuenca fluvial sobre-contaminada,¹² su impacto paisajístico y su incompa-

¹¹ Para más información consultar (El Mundo, 24 de enero de 2011) y (Faro de Vigo, 25 de octubre de 2012).

¹² El río principal de la zona, el Anllóns, tiene altos niveles de contaminación debido a los vertidos urbanos e industriales del entorno urbano de Carballo, la sobrecarga de purines procedentes

tibilidad con las actividades económicas tradicionales de la zona, como la agricultura y la ganadería (Pontevedra, 2012b; Vizoso, 2013; Puga, 2012).

El modelo de poblamiento tradicional de Galicia se basa en una estructura derivada de su organización territorial. Sin embargo, en los últimos años el nivel de desarrollo alcanzado y el peso de las sociedades terciarias han supuesto un cambio fundamental en su estructura. Se rompe así con el tradicional modelo de poblamiento, incidiendo en una mayor polarización de la población en áreas urbanas que jerarquizan el poblamiento de un determinado territorio. Las infraestructuras y la distancia a unos determinados polos urbanos y áreas metropolitanas pasan a ser los factores que determinan el modelo de organización del poblamiento en detrimento de figuras territoriales tradicionales, como la pertenencia a una determinada parroquia.

Esta tendencia al desequilibrio se manifiesta claramente en el desarrollo urbanístico y en un nuevo modelo de poblamiento. El crecimiento de los principales referentes urbanos se basa en un claro fenómeno de redistribución de una población interna cada vez más reducida. Sin embargo, en muchos de los principales referentes urbanos el crecimiento urbanístico no ha ido acompañado de un crecimiento demográfico del mismo orden, lo que ha inducido a un desarrollo urbanístico especulativo generalizado en diferentes momentos (Carpintero, 2003). En capitales municipales de primer y segundo orden, sobre todo las de municipios interiores, el crecimiento urbanístico de los años 1970 y 1980 se debió básicamente a la llegada masiva de remesas de capitales procedentes de la emigración. Este fenómeno se ve claramente en las capitales de los municipios de Mazaricos (A Picota), Santa Comba y Carballo, estas últimas capitales de los municipios del mismo nombre. En Balsa-Barreiro (2011) se hace un análisis concreto de este fenómeno para la capital del municipio de Santa Comba, donde el incremento de viviendas entre 1960 y 1961 fue de 726.9 por ciento, mientras que el crecimiento demográfico fue de sólo 98 por ciento. Este modelo de crecimiento especulativo continuó en la última década en algunas capitales de los municipios litorales como Fisterra (Precedo, 2011). En estas capitales el auge de este modelo estuvo ligado al fenómeno de la segunda vivienda en destinos turísticos estivales, que formó parte del boom inmobiliario vivido a nivel nacional durante la primera década del siglo XXI (Bellod, 2007; Fernández, 2007; Bernardos, 2009; García, 2009). La llegada

de la actividad agroganadera de la zona e incluso vertidos procedentes de la extracción minera de la mina de Corcoesto de principios de siglo XX. Para más información consultar el trabajo de Devesa *et al.* (2006) y (La Voz de Galicia, 12 de julio de 2009).

de la crisis inmobiliaria y una serie de prácticas especulativas asociadas¹³ han mermado un paisaje tanto urbano como natural y se ha producido un proceso generalizado de *feísmo urbano-paisajístico*¹⁴ y una destrucción del entorno natural en la proximidad de una buena parte de enclaves urbanos (Naredo, 2006; Gómez *et al.*, 2007).

Este nuevo modelo de poblamiento refuerza un sistema urbano jerárquico en el que cada vez se polarizan más los extremos y se tiende a la concentración (Mapa 7) (Entrena-Durán, 2012). Esto obliga a una reestructuración del modelo de comunicaciones tanto a nivel externo como interno, que incidirá en la consolidación de una dicotomía socioeconómica en ambos niveles entre los medios urbano y rural. El primero de ellos se conforma como el mundo en auge, en el que se toman las decisiones, mientras el segundo proyecta la imagen de mundo en crisis, dependiente del primero. A nivel de conjunto, la *Costa da Morte* se presenta como un territorio subsidiario del eje Santiago-A Coruña, en el que se concentra la mayor parte de la actividad económica y donde parte de la población de la zona emigra y/o realiza movimientos pendulares regulares, lo que explica su crecimiento demográfico positivo prácticamente constante a lo largo de todo el siglo pasado (Mapa 8 y Gráfica 8).

A nivel interno, dentro del conjunto de la zona de estudio, son las principales capitales comarcales las que jerarquizan la actividad económica de todo un sector en regresión demográfica, cuyos índices más acusados de crecimiento negativo se dan en los entornos más rurales.

El modelo desarrollista planteado tradicionalmente por parte del gobierno gallego para este sector de costa se basa en criterios de exclusión, y ofrece alternativas económicas de carácter marginal por su escaso atractivo, su incompatibilidad con actividades económicas tradicionales y por altos niveles de contaminación asociada. La estrategia política ofrece este tipo de opciones económicas a un territorio con escasas posibilidades, sin reparar en que el fenómeno debe ser analizado a la inversa, siendo este tipo de actividades económicas las que reducen el crecimiento socioeconómico y demográfico de este sector. Se pone así en entredicho el carácter estratégico de la mayor parte de estas opciones porque ofrecen un aprovechamiento extensivo del territorio con un impacto paisajístico muy alto en relación a una escasa capacidad de generación de empleo.

¹³ Una revisión de noticias acerca del proceso inmobiliario especulativo en sectores concretos de la zona de estudio ha sido recogida por los principales periódicos: véase (La Voz de Galicia, 14 de enero de 2005) y (El País, 22 de mayo de 2011).

¹⁴ Es un fenómeno reciente que ya ha sido reconocido y analizado por parte de algunos geógrafos y paisajistas. Véase (La Voz de Galicia, 23 de mayo de 2008).

Mapa 7. Población de los municipios y nivel de concentración de la población en su núcleo más importante para los censos de (a) 1960 y (b) 2011

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE y del Nomenclátor del INE, 2011.

Mapa 8 y Gráfica 8. Evolución demográfica comparada de la zona de estudio respecto a los municipios de Santiago de Compostela y A Coruña desde principios del siglo XX

De esta forma se hace más patente un fenómeno de descohesión territorial, que unido a la incompatibilidad del modelo desarrollista implantado con otro tipo de actividades económicas alternativas, tiende a perpetuar la subsidiariedad de este territorio respecto a otros y a hacer más acusado el fenómeno de regresión demográfica (Camarero, 2009). Es por tanto un proyecto claramente insostenible (Martín *et al.*, 2004) con una clara tendencia a la irreversibilidad a pesar del intento continuo por ofrecer una imagen de *greenwashing* por parte de los responsables políticos y empresariales¹⁵ (Palz, 2009; Parguel *et al.*, 2011; Walker y Wan, 2012). Se sugiere así la necesidad de reorientar las actividades primarias tradicionales, la proposición de un modelo turístico alternativo y de un modelo industrial realmente sostenible que permita la dinamización socioeconómica de la zona (López-Guzmán y Sánchez, 2009) y mejore su imagen externa.

CONCLUSIONES

La *Costa da Morte*, un sector de costa localizado en Galicia (Noroeste de la Península Ibérica) padece desde mediados del siglo pasado un fuerte proceso de regresión demográfica. El análisis cuantitativo de los datos pone de manifiesto una crisis en su modelo tradicional de poblamiento, de carácter eminentemente rural. Dentro del contexto general de decrecimiento se observa claramente, en todos los niveles territoriales y/o administrativos analizados, un marcado fenómeno de concentración poblacional y una tendencia cada vez más acusada a la dicotomía entre los mundos rural y urbano.

La pérdida cuantitativa de efectivos supone además una degradación cualitativa de su base demográfica, debido a que la emigración afecta principalmente a sectores de población en edades más dinámicas y productivas. Esto conduce a un proceso de regresión continuado y cada vez más acusado tanto desde el punto de vista demográfico (pérdida de efectivos y despoblación, descenso de la natalidad, proceso de envejecimiento demográfico) como económico (pérdida de competitividad, deterioro de la viabilidad de las explotaciones agrarias, problemas de reemplazo generacional).

El modelo de desarrollo socioeconómico de este sector es claramente insostenible e incompatible con las actividades económicas tradicionales, y ofrece a sus habitantes opciones (económicas) de carácter marginal por su escaso atractivo y sus altos niveles de contaminación asociada.

¹⁵ Es una estrategia común la presentación de todas estas propuestas como sostenibles y adecuadas para este tipo de entorno. Por mencionar algunos ejemplos, podemos citar el de la extracción de la mina de Corcoesto (La Opinión de A Coruña, 24 de diciembre de 2012) o el de la propuesta de ubicación de la planta de biomasa de ENCE en este sector (Bermúdez, 2012).

El proceso de regresión demográfica y la crisis del modelo tradicional de poblamiento inducen a un incremento del grado de descohesión territorial, lo que unido a la incompatibilidad del modelo socioeconómico implantado con otro tipo de actividades económicas alternativas tiende a perpetuar la subsidiariedad de este territorio respecto a otros y a hacer más acusado el fenómeno de regresión demográfica.

BIBLIOGRAFÍA

ALCAÑIZ, Mercedes, 2008, “Cambios demográficos en la sociedad global”, en *Papeles de Población*, vol. 14, núm. 57.

AMBROSIO, Yolanda, Juan PICOS y Enrique VALERO, 2001, *Condicionantes para los aprovechamientos forestales en Galicia*, Documento presentado en el III Congreso Forestal Español de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, Granada, España.

BALSA-BARREIRO José, 2012, “El modelo de gestión de la superficie forestal en Galicia y su repercusión en la crisis incendiaria del año 2006”, en *Revista Galega de Economía*, vol. 21, núm. 2.

BALSA-BARREIRO, José, 2011, “Evolución del urbanismo y de la disposición territorial del poblamiento en un municipio coruñés de interior: caso de Santa Comba (Galicia, España)”, en *Revista de Urbanismo*, vol. 0, núm. 24.

BALSA-BARREIRO, José, 2012, *El desarrollo económico de Santa Comba de Xallas, Bases para la elaboración de un Plan Estratégico Municipal (PEDEM)*, Cuadernos Trabajo do Instituto de Estudos e Desenvolvimento de Galicia (IDE-GA), núm. 24.

BELLOD, José Francisco, 2007, “Crecimiento y especulación inmobiliaria en la economía española”, en *Principios: estudios de economía política*, núm. 8.

BERMÚDEZ, Jaime, 2012, “Si es viable y sostenible, hay espacio para todos”, recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *La Voz de Galicia* (31 de marzo de 2012): http://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/carballo/2012/03/31/viable-sostenible-espacio/0003_201203C31C5993.htm

BERNARDOS, Gonzalo, 2009, “Creación y destrucción de la burbuja inmobiliaria en España”, en *Información Comercial Española, ICE*: en *Revista de Economía*, vol. 0, núm. 850.

CALVO, Luis, 2010, *Galiza en Suíza: aspectos dunha emigración*, Confederación Intersindical Galega, Santiago de Compostela, España.

CAMARERO, Luis Alfonso, 2009, *La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social*, Fundación La Caixa, Barcelona, España.

CARPINTERO, Oscar, 2003, “Boom inmobiliario y especulación urbanística”, en *El Ecologista*, núm. 34.

CHANTADA, José Ramón y José Balsa-Barreiro, 2007, *Evolución de los habitantes de hecho en los núcleos de población de O Xallas de 1888 a 1991*, Ed. J.R. Chantada Acosta, Santiago de Compostela, España.

CHANTADA, José Ramón y José Balsa-Barreiro, 2007, *Evolución de los habitantes de derecho en los núcleos de población de O Xallas de 1888 a 2005*, Ed. J.R. Chantada Acosta, Santiago de Compostela, España.

CHAO, Ignácio, 2010, "Costa da Morte. Tierra de marineros y leyendas", en *Viajes National Geographic*, núm. 123.

COLONNA Luis, 2006, "ENCE se instalará en el Río de la Plata", recuperado el 03 de enero de 2013, del diario *La Nación* (13 de diciembre de 2006): <http://www.lanacion.com.ar/867125-ence-se-instalara-en-el-rio-de-la-plata>.

CORBELLE, Eduardo y Rafael Crecente, 2008, "El abandono de las tierras. Conceptos teóricos y consecuencias", en *Revista Galega de Economía*, vol. 17, núm. 2.

CORTIZO, Fernando Patricio, 2004, *Historia da costa galega e dos seus naufraxios*, Xerais, Vigo España.

DEVESA Rosa, María, Teresa Barral y Francisco Díaz-Fierros, 2006, *Magnetismo ambiental y contaminación antropogénica en el Río Anllóns (Galicia). Estudio preliminar*. Documento presentado en el Paleomagnetismo MAGIBER IV, Vigo, España.

EL MUNDO, 24 de enero de 2011, *Agustín Hernández apunta que el traslado de ENCE es absolutamente irrenunciable*, recuperado el 3 de enero de 2013, de <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/24/galicia/1295886925.html>

EL PAÍS, 22 de mayo de 2011, *Pisos ilegales y fantasmas en la playa de Fisterra*, recuperado el 03 de enero de 2013, de http://elpais.com/diario/2011/05/22/galicia/1306059493_850215.html

ENTRENA-DURÁN, Francisco, 2012, "Migraciones globales y reterritorialización de los espacios locales: una aproximación tridimensional", en *Papeles de Población*, vol. 18, núm. 72.

ESCUADERO, Alfonso, 1998, *Explotaciones de vacuno de leche en la provincia de A Coruña*. Documento presentado en IX Coloquio de Geografía Rural: Comunicaciones, Vitoria, España.

ESPINÀS, Josep María, 2004, *A peu per la Costa da Morte*, La Campana, Barcelona, España.

FARO DE VIGO, 25 de octubre de 2012, *La Xunta replica a Ence que debe buscar nueva ubicación*, recuperado el 3 de enero de 2013, de <http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/10/25/xunta-replica-ence-debe-buscar-nueva-ubicacion/702295.html>

FERNÁNDEZ, Ramón, 2007, *El Tsunami urbanizador español y mundial*. Documento presentado en V Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, Málaga, España.

FERRÁS, Carlos, 2000, “La urbanización del campo y la desconcentración urbana. Análisis empírico comparado de casos en Irlanda y España”, en *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, núm. 29.

GAJA, Fernando, 2008, “El tsunami urbanizador en el litoral mediterráneo”, en *Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, vol. 270, núm. 66.

GARCÍA, José, 2009, “El tumor inmobiliario español”, en *Le Monde diplomatique en español*, núm. 159.

GÓMEZ, Raúl, Marta SAN ROMÁN y Elvira JIMÉNEZ, 2007, *Destrucción a toda costa: informe sobre la situación del litoral español*, Greenpeace, Madrid, España.

GÓNZALEZ, Diego Enrique y Humberto GONZÁLEZ, 2009, “Escenarios socio-demográficos en un contexto de subdesarrollo y crecimiento poblacional negativo”, en *Papeles de Población*, vol. 15, núm. 60.

IGE, 2011, Instituto Galego de Estatística recuperado el 3 de enero de 2013, <http://www.ige.eu>.

INE, 2011, Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística de España, recuperado el 3 de enero de 2013 de <http://www.ine.es/nomen2/index.do>

IZAGIRRE, Ander, 2008, “Costa da Morte, Un viaje digamos más que telúrico”, en *Nuestro tiempo*, núm. 649-650.

LA OPINIÓN DE A CORUÑA, 24 de diciembre de 2012, *La promotora de Corcoesto alega que la mina de oro es sostenible*, recuperado el 3 de enero de 2013, de <http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2012/12/24/promotora-corcoesto-alega-mina-oro-sostenible/676928.html>

LA VOZ DE GALICIA, 12 de julio de 2009, *La elevada contaminación que suporta el río Anllóns reduce drásticamente la fauna piscícola*, recuperado el 03 de enero de 2013, de http://www.lavozdeg Galicia.es/carballo/2009/07/12/0003_7842746.htm

LA VOZ DE GALICIA, 14 de enero de 2005, *El retraso en los planeamientos propicia la especulación del suelo*, recuperado el 3 de enero de 2013, de <http://www.lavozdeg Galicia.es/hemeroteca/2005/01/14/3371040.shtml>

LA VOZ DE GALICIA, 23 de mayo de 2008, *El feísmo paisajístico y el descontrol urbanístico*, recuperado el 03 de enero de 2013, de http://www.lavozdeg Galicia.es/carballo/2008/05/23/0003_6841717.htm

LEMA, Rafael, 2012, “Aparece la primera cita de la Costa Da Morte”, recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *A Nosa Costa* (22 de mayo de 2012): <http://www.anosacosta.es/rafael-lema/aparece-la-primera-cita-de-la-costa-da-morte>

LÓPEZ-GUZMÁN, Tomás y Sandra María SÁNCHEZ, 2009, “Desarrollo socioeconómico de las zonas rurales con base en el turismo comunitario. Un estudio de caso en Nicaragua”, en *Cuadernos de desarrollo rural*, vol. 6, núm. 62.

LUCHI, Roberto y Ariel LLORENTE, 2010, “La resolución alternativa de disputas. El caso de las papeleras del río Uruguay”, en *Foreign affairs: Latinoamérica*, vol. 10, núm. 1.

MANDIÁ Diana, 2012, “La tierra donde no crece el trigo”, recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El País* (09 de abril de 2012): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/09/galicia/1334002279_163396.html.

MANERO, Ana, 2009, “El asunto de las papeleras en el río Uruguay”, en *Medio Ambiente & Derecho: en Revista electrónica de derecho ambiental*, núm. 18.

MARTÍN, Federico, Fernando GONZÁLEZ, Fernanda MIGUÉLEZ, Emilio MENÉNDEZ y Jesús DOPICO, 2004, *Desarrollo sostenible y huella ecológica. Una aplicación a la economía gallega*. Netbiblio, A Coruña, España.

MARTÍNEZ, José Miguel, 1994, “Niveles de vida y desarrollo económico en la España contemporánea. Una visión antropométrica”, en *Revista de Historia Económica*, vol. 0, núm. 3.

MINISTERIO DE VIVIENDA, 2009, *Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas. Gobierno de España*, recuperado el 3 de enero de 2013, de http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=73&lang=es

MIRAGAYA, Veras y Alberto MARTÍ, 1997, *La Costa da Morte. El miedo físico como factor de riesgos de naufragios*, Documento presentado en el XV Congreso de Geógrafos Españoles, Santiago de Compostela, España.

MOLINA, César Antonio, 2003, *Viaje a la Costa da Morte*, Huerga y Fierro, Madrid, España.

NAREDO, José Manuel, 2006, “Boom inmobiliario y deterioro ambiental”, en *Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente*, núm. 56.

O’FLANAGAN, Patrick, 1992, *La Europa Atlántica: pasado y presente. Una revisión del concepto y de la realidad*, Actas Congreso Internacional A periferia Atlántica de Europa: o desenvolvemento e os problemas socioculturais, Santiago de Compostela, España.

OBELLEIRO, Paola, 2009, “Merexo, todos unidos contra la piscifactoría”, recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El País* (23 de febrero de 2009): http://elpais.com/diario/2009/02/23/galicia/1235387898_850215.html

PALZ, Werner, 2009, “Greenwashing en España. Un fenómeno de cada vez mayor importancia”, en NOVA Pilar y Julio Alfonso DEL PINO (coord.), *Sociedad y tecnología: ¿qué futuro nos espera?*, 157-164.

PAMPÍN, María, 2012, “Declara como imputado el directivo de una piscifactoría acusada de contaminar”, recuperado el 03 de enero de 2013, del diario *El País* (2 de marzo de 2012): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/02/galicia/1330721409_515932.html

PARGUEL, Béatrice, Florence BENOÎT-MOREAU y Fabrice LARCENEUX, 2011, "How sustainability ratings might deter 'greenwashing': a closer look at ethical corporate communication", en *Journal of business ethics*, vol. 102, núm. 1.

PONTEVEDRA, Silvia, 2012, "Debajo del oro hay arsénico", recuperado el 03 de enero de 2013, del diario *El País* (18 de diciembre de 2012): http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/18/actualidad/1355862119_051453.html

PONTEVEDRA, Silvia, 2012, "Un informe científico deja en evidencia a la Consellería Medio Ambiente", recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El País* (18 de diciembre de 2012): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/16/galicia/1355689078_377146.html

PRECEDO, Andrés, 2007, *El área metropolitana de A Coruña: una metrópoli euroatlántica. Estudio de posicionamiento, constitución y marketing*, Diputación Provincial de A Coruña, A Coruña, España.

PRECEDO, Andrés, Alberto MÍGUEZ y María Isabel FERNANDEZ, 2008, "Galicia: el tránsito hacia una sociedad urbana en el contexto de la Unión Europea", en *Revista Galega de Economía*, vol. 17, número extraordinario.

PRECEDO, José, 2011, "El Tribunal Superior declara ilegales 168 pisos junto al mar en Fisterra", recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El País* (26 de abril de 2011): http://elpais.com/diario/2011/04/26/galicia/1303813092_850215.html

PUGA, Natalia, 2012, "Oro y arsénico: la huella ambiental de un proyecto 'faraónico' en Galicia", recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El Mundo* (23 de diciembre de 2012): <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/20/natura/1356015602.html>

REINERO, David, 2012, "Feijóo legaliza una piscifactoría en Red Natura y le evita los nuevos requisitos", recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El País* (16 de febrero de 2012): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/16/galicia/1329394161_319075.html

RIAL, Santiago, 2012, "ENCE planea instalar una planta de biomasa en la Costa da Morte", recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *La Voz de Galicia* (31 de marzo de 2012): http://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/carballo/2012/03/31/ence-planea-instalar-planta-biomasa-costa-da-morte/0003_201203C31C5991.htm

RODRÍGUEZ, Román, 1997, "Villa y comarca funcional en Galicia", en *Investigaciones Geográficas*, núm. 18.

RODRÍGUEZ, Román, 1998, "As vilas e a organización do espacio en Galicia", en *Cuadernos de Traballo do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA)*, núm. 4.

RODRÍGUEZ, Román, 1999, *De aldeas a cidades*, Ed. Ir Indo, Vigo, España.

ROJAS, Mara, 2012, "Capital humano y cambios en la estructura productiva: análisis teórico en un modelo de crecimiento", en *Papeles de Población*, vol. 18, núm. 71.

SAMUELLE, Cristina, 2000, *La emigración gallega al Río de la Plata*, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, España.

SÁNCHEZ, Esther, 2001, “El auge del turismo europeo en la España de los años sesenta”, en *Arbor*, vol. 170, núm. 669.

SEQUEIRO, Natalia, 2009, “La piscifactoría de Touriñán no sería compatible con las normas de la UE”, recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El Correo Gallego* (25 de noviembre de 2009): <http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/piscifactoria-tourinan-no-seria-compatible-normas-ue/idEdicion-2009-11-25/id-Noticia-490690/>

VÁZQUEZ, Alejandro, 1993, “Características de la emigración gallega a América y su transporte (1900-1930)”, en *Revista de Historia de América*, núm. 115.

VIDAL, José Antonio, 2009, “Causas y factores posibilitadores del proceso migratorio en el discurso de los emigrantes gallegos en Cuba en la primera mitad del siglo XX”, en *Revista de Indias*, vol. 69, núm. 245.

VILLAR, Marta, 2012, “Mineira de Corcoesto expropiará si no se le vende antes del 1 de enero”, recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *La Opinión de A Coruña* (29 de noviembre de 2012): <http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2012/11/29/mineira-corcoesto-expropiara-le-vende-1-enero/669069.html>

VIZOSO, Sonia, 2012, “Visto bueno ambiental a la mina de oro de Corcoesto”, recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El País* (17 de diciembre de 2012): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/galicia/1355512962_524749.html

VIZOSO, Sonia, 2013, “La empresa de la mina de oro de Cabana verterá el cianuro en una gran balsa”, recuperado el 3 de enero de 2013, del diario *El País* (02 de enero de 2013): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/02/galicia/1357153335_648532.html

WALKER, Kent y Fang WAN, 2012, “The harm of symbolic actions and greenwashing: corporate actions and communications on environmental performance and their financial implications”, en *Journal of business ethics*, vol. 109, núm. 2.

WORLD GAZETTER, 2010, *A Coruña aglomeración*, recuperado el 3 de enero de 2013, <http://population-statistics.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=es&des=wg&geo=480005158&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=-1048859>

XUNTA DE GALICIA, 2009, *Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga)*, recuperado el 03 de enero de 2013, http://cpapx.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=127859&name=DLFE-8406.pdf

José Balsa Barreiro

Doctorando en Ingeniería Civil por la Universidade da Coruña (España). Es licenciado en Geografía por la Universidade de Santiago de Compostela, Ingeniero Superior en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de Valencia e Ingeniero Técnico Industrial, también por esta última. Es además Máster en Planificación y Desarrollo Local por la Universidade da Coruña. Actualmente se desempeña como Investigador de la Universidade da Coruña (España) en el Departamento de Métodos Matemáticos e de Representación de la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos (ETSECCP). Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “Airborne light detection and ranging (LIDAR) point density analysis”, 2012, en *Scientific Research and Essays*, vol. 7, núm. 33; “The management model for Galician forest and its impact on 2006 wildfire crisis”, 2012, en *Revista Galega de Economía*, vol. 21, núm. 2; “La crisis económica y el cambio en el poder geopolítico en Europa”, 2012, en *Le Monde Diplomatique* (Chile); “Los sistemas GMAO y SIG como herramientas para la gestión integrada en la administración local” en *United Nations Public Administration Network*, 2011; “Evolución del urbanismo y de la disposición territorial del poblamiento en un municipio coruñés de interior: caso de Santa Comba (Galicia, España)”, 2011, en *Revista de Urbanismo*, núm. 24.

Dirección electrónica: jose.balsa.barreiro@udc.es, jobalbar@gmail.com

Artículo recibido el 20 de enero de 2013 y aprobado el 11 de abril de 2013.